

«МАНАС» ДОСТОНИДАГИ БОЛА ТУҒИЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ МИЛЛИЙ УРФ-ОДАТЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047812>

Айхан Алибоева

Анджон давлат университети магистранти

Аннотация: Мақолада қирғиз халқининг машҳур “Манас” достонидаги бола туғилиши билан боғлиқ бўлган урф-одатлар, удумлар ва мароисмлар таҳлилга тортилади. Уларнинг мазмун-моҳияти изоҳланади.

Калит сўзлар: суюнчи айтиш, чақолоқни озиқлантириш, кўрмана, исм қўйиш, жентек (ақиқа), бешик тўй в.б.

Ўзбек халқининг «Алпомиш», қирғиз халқининг «Манас» дostonлари бош бўлган барча халқ оғзаки ижоди мероси бир давр ёки бир асрнинг ҳодисаси эмаслиги барчамизга маълум. Чунки, халқ оғзаки ижоди намуналари оғиздан оғизга, авлоддан-авлодга ўтиб, янгилашиб, янгича мазмун-моҳият касб этиб турувчи сўз санаъти орқали юз берган жонли воқеа, ижодий ҳодисадир.

Бундай асарларда халқнинг ижтимоий-тарихий ҳаёти, халқнинг олам-олам орзулари, эзгу тилаклари, катта умиди ва ишончлари мужассам бўлади. Халқнинг маънавий дунёси, қарашлари, идеал билган фазилатлари халқ оғзаки ижоди асарларининг асосини ташкил этади. Шунинг учун ҳам халқнинг қандай халқ эканлигини билмоқчи бўлсак, шу халқ оғзаки ижоди намуналари билан танишиш кифоя бўлади.

Масалан, ҳар бир халқнинг ўзига хос миллий урф-одатлари, удумлари, маросимлари бўлади. Қирғиз халқининг миллий урф-одатлари, удумлари, турли маросимлари билан яқиндан танишмоқчи бўлсангиз, албатта “Манас” достонини ўқиб чиқинг. Зеро, унда қирғиз халқининг авлоддан-авлодга ўтиб келаётган ва кенг тарқалган анъанавий маросимлари тараннум этилган.

Биз мақоламизда эпосдаги бола туғилиши билан боғлиқ бўлган маросимлар сирасига кирган суюнчи айтиш, чақолоқни озиқлантириш, кўрмана, исм қўйиш, жентек (ақиқа), бешик тўй каби анъанага айланган меросларнинг “Манас” достони сюжетида берилишини кузатамиз.

Фарзанднинг дунёга келиши ҳар бир қирғиз оиласи учун қувончли воқеа бўлган. Чунки, фарзанд ҳар бир оиланинг давомчиси, инсоннинг ўлмаслиги тимсоли саналади. Шунинг учун ҳам бола туғилишига боғлиқ урф-одатлар,

удумлар халқнинг асрлар давомида ижтимоий тараққиёт синовларидан ўтиб, халқ томонидан эъзозланиб, уларнинг ижтимоий муносабатларида халқ ҳаётининг ажралмас қисмига айланган.

“Манас” достонида ҳам бола туғилишига боғлиқ кўплаб урф-одатлар, удумлар, маросимлар тасвирланган.

Суюнчи – инсонни севинтирган, қувонтирган хушxabарни билдирганда айтилувчи сўз. Бу сўз шодлик улашувчи хабарни етказувчига хушxabарни эшитиб, қувонган инсон томонидан берилувчи совғани ҳам англатади.

Қирғиз халқида чақолоқ дунёга келганида унингбобоси ва бувисига, яқинларига ва қўни-қўшниларига суюнчи хушxabарини етказишган. Суюнчи асрлар мобайнида қирғиз халқида энг яхши янгилик ҳисобланган ва уни етказувчи, яъни суюнчи айтган инсон жавобсиз қолдирилмаган. Суюнчини эшитган ва қабул қилган киши совғалар берган. Кекса авлод вакиллариининг айтишларига қараганда суюнчи учун ҳеч нарсаи йўқ одам, йўқ деганда кийиб юрган кийимининг бир тугмасини берган экан.

“Манас” достонида ҳам суюнчи айтиш ва суюнчи бериш анъаналарининг кенг тарқалганлигини яққол кўришимиз мумкин.

“Манас” достонида Манас туғилганда Оқболта Кўкчўлоқ отини минип бориб, Қорасувнинг бўйида қора ёлли сариқ бия туққан аксур (қора ранг билан оқ рангни аралаштирганда ҳосил бўлган ранг) эркак қулунни янгидан қадам ташлатиб турган Жақипга келиб:

–Аёлинг ўғил туғди! Боланг икки қўлига қон чангаллаб тушибди, - деб суюнчилайди.

Жақип эса ғамлаб, тайёрлаб юрган олтинини суюнчига бериб, көп мол айтади.

Суюнчилаш “Манас” достонининг бошқа эпизодларидаОлмаамбетнинг Манасга келганлигини суюнчилаб, Жақип билан Чийирдига боганда ҳам берилади (1.258.).

“Манас” достонининг барча вариантларида, версияларида суюнчилаш урф-одатини учратамиз. Суюнчилашдан кейингина чақолоқни озиқлантириш маросими ўтказилади.

Чақолоқни озиқлантириш қирғиз халқининг миллий урф-одатларидан бири бўлиб, янги туғилган чақолоқни туғдирган аёлларнинг бири томонидан бажарилган ирими саналади. Туғдирган аёлларнинг бири янги туғилган чақолоқ оғзига сарёғ солиб озиқлантиради. Бу эса халқ томонидан чақолоқни озиқлантириш деб номланади. Халқ ишончи бўйича чақолоқни сарёғ билан озиқлантирса, у катта бўлганида ота-онасига, эл-юртига меҳрибон, ризқиси

улуғ, оғзидан фақатгина яхши сўзлар, яхши тилаклар айтилувчи инсон бўлади. “Манас” достонида Чийирди омон-эсон кўзи ёриганда болани уч қорин ёғ билан озиқлантиришади. (1.141.). Қирғиз халқи ўз оиласида туғилган гўдакни тўйдирибгина қолмай, ҳар қандай уйдан онаси билан келган ўғилнинг оғзига мой суртиб қўйган. Қирғиз халқида ўтказилувчи озиқлантириш маросимини болани кейинги ҳаётда яхшилиққа ундайдиган истак сифатида тушуниш мумкин.

Кўрмана – чақолоқни, баъзан янги келган келинни биринчи кўрган яқин қариндош уруғлар томонидан берилган совға. “Манас” достонида шундай дейилади: “Көрүндүккө жамбы алып” (Мазмуну: Кўрманага жамбы олиб. Бу жойда жамбы дегани қўйнинг, йилқининг в.б. туёғи шаклида уютилган турли ўлчамдаги ва салмоқдаги кумуш қуймалари). Ушбу сўз эпосда кўп ишлатилган. Масалан: “Жамбысы жандан көп экен, Он беш төөгө артылды”(Жамбысы жондон кўп экан, ўн беш туяга ортилди).

Исм қўйиш ҳам эпосда ўзгача тасвирланади. Фарзандга исм қўйиш ва шу билан боғлиқ равишда дуо қилиш ҳамда унинг келажакдаги баҳодирона ҳаёт йўлини олдиндан айтиш мотиви эпоснинг барча вариантларида учрайди. Болали бўлиб қувонган Жақип катта тўй қилиб турли жойлардан тўйга эл чақиради. Тўйда улоқ ўйинлари, курашлар, ўйин-кулги, тўкин-сочинликни, ҳисобсиз бойлик ва тантанани кўрган душманлар бўлажак қаҳрамондан шубҳаланадилар. Тўй тарқаб, бой Жақип қозоқ, қирғиз, қипчоқнинг билимдонларини, доно қарияларини олиб қолади. Уларга сарпо кийдириб, боласини этагига солиб келиб ўтирганлардан болага исм қўйиб беришларини сўрайди. Исм топмай қийналишади. Ўғлига қандай исм берилишини интизор бўлиб кутаётган Чийирди ҳам исм берувчиларга атаган совғасини олиб келиб турди. Шунда қўлида ҳассаси бор, оқ кийимли девона пайдо бўлиб, ўтирганлардан ижозат сўраб, «боланинг исми Манас бўлсин, ҳар балодан халос бўлсин»- деб исм қўйиб қўлини дуога ёйганда, у ердагиларнинг барчаси фотиҳа беришади. Нотаниш девона кўздан ғойиб бўлади.

Жентек бу ўзбек халқида ўтказувчи ақиқага яқин бўлиб, унда бола туғилганда ўтказилувчи тўй ҳисобланади. Бола туғилганида ота-онанинг яқинлари, ёру-биродарлари, бобо-бувилари, қайнона-қайноталари жентектеп (совға-салмлари билан табриқлаб, йўқлаб) келишади. Ота-оналар янги туғилган чақалоқ шарафига қариндошлари, дўстлари ва қўшнилари таклиф қилишади, дастурхон ёзадилар. Кичкинтой дунёга келмасидан олдин жентек тўйи учун аввалдан махсус сарёғ, қурут, асал каби кўп сақланса ҳам бузилмас бўлган озиқлар чақалоқнинг туғилиши учун сақланган. “Манас” достонида ҳам

тўй ўтказиш анъанаси сақланиб қолган. Достонда тўйга олдиндан тайёргарлик кўриш, таомларнинг хилма-хиллиги тасвирланган. Бу “Манас” эпосида ҳам сақланиб қолган. Манас туғилганда жентек тўй берилиб, турли маросимлар ўтказилганлиги тасвирланади. Қаригангача болали бўлмай армонли юрган Жақип билан Чийирди тилагига етиб, фарзандли бўлади ва ушбу тўйга аввалдан тайёрланиб, ғамлаб юрган озиқ-овқат (сарёғ, қўшган ёғ, қурут, асал в.б) бўғирсоқ қилиб, кўп мол сўйилгани айтилади:

Чақриб юртга берибди,
Саккиз бия сўйиб жентекни.
Тўйинмаган тўйиниб,
Тўплаган моллар сўйилиб,
Очнинг бари тўйиниб (С.О, 1. 79) (2. 215.).

Қирғиз халқида бешик тўй, тушоо кесуу (бу “тушоо кесуу” сўзи (тушовини кесиш маъносини англатади) ва ушбу маросим қирғиз халқида фарзанд янги қадам ташлай оладиган, тай-тай босган вақтда ўтказилади. Унда ҳам тўй ўтказилиб, турли мусобоқа ўйинлари ўтказилади. Ёш болалар маълум бир жойдан югуришади. Ким биринчи янги қадам ташлаб тўйи ўтказилаётган кичкинтойнинг ёнига етиб келса, шу бола кичкинтойнинг оёғига боғлаб қўйилган тушовни, яъни чиройли безатилган ипни қирқади ҳамда уй эгалари тайёрлаб қўйган совҳага эга бўлади), суннат тўй каби фарзандли бўлишга боғлиқ бўлган урф-одат ва маросимлар борки, улар бугунги кунда ҳам деярли ўзгармай, халқ орасида зўр ишонч, тилак, яхши ният билан ўтказилиб келаётганига гувоҳ бўламиз.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтишимиз мумкинки,, аждодларимиз анъаналарини асраб-авайлаш, миллатнинг ўзига хослигини, бошқа халқлардан фарқини кўрсатиб турувчи бундай урф-одатлар, удумлар, маросимлар асраб-авайлай оладиган янги авлодни тарбиялашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Манас энциклопедияси. –Бишкек, 2-том, 1995. – 432 б.
2. Манас энциклопедияси. –Бишкек, 1-том, 1995. – 440 б.
3. Қыргыз тилининг сөздүгү. 1-2-том. Бишкек, 2011. –880, –890 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 том. Тошкент, 2007.

